

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

56

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen
allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon
toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in
generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Staff officer assessment RC-W

471

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Es gibt tatsächlich Kollegen, die nicht gut Englisch können. Es passiert, dass ich mehrmals das gleiche erklären muss.

882

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

ja, aber das liegt meistens an den schlechten Englischkenntnissen von den Kollegen. Zum Beispiel, ich muss alle zwei Wochen einem Teil von einem Fargo ausfüllen. Bei meinen Gesprächen mit dem türkischen Kollegen, muss ich manchmal wiederholen, um sicher zu sein, dass er gut verstanden hat.

710

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Manchmal verstehe ich Details nicht. Manchmal hängt es an der Person, die spricht.
Manchmal liegt es an mir.

892

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

ja, einfach wiederholen oder eine Frage stellen.

952

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Wenn ich weiss, dass ein Kollege mit Englisch Mühe hat, versuche ich alles ganz langsam und einfach zu erklären.

888

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Generelles schlechtes Englischniveau

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Wenn man Aufträge geben muss

972

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Aufträge sind einfach nicht oder schlecht erfüllt worden.

943

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Ich frage einen anderen Kollege von der betreffenden Nation zu übersetzen

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

27

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Roumain

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT DTC

493

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Not really, except the TUR that sometimes were not able to communicate in ENG at all

916

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Whenever someone with a strong accent would talk to me, specifically GRC and TUR.

919

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Seulement quand mon interlocuteur a un fort accent

950

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Demander un message avec les détails ou demander aux autres personnes présentes

921

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Aucun

995

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Lorsque un interlocuteur ne la maîtrise pas suffisamment

944

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Non

997

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Chaque jour, afin de communiquer avec les habitants du Kosovo

939

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

30

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

DTC/TL LMT

490

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Négatif

993

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Négatif

993

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Oui, à plusieurs reprises lorsqu'un militaire italien ou grecque m'appelait au téléphone, c'était beaucoup plus difficile de le comprendre au téléphone que si nous nous étions vu.

821

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

J'ai demandé de répété plusieurs fois. Dans la situation du grecque, comme ce n'était pas urgent j'ai fait en sorte de le voir le lendemain pour confirmer sa demande.
Dans le cas de l'italien, comme son appel était suspect et difficilement compréhensible, j'ai directement demandé à ma hiérarchie (suisse) qui à vérifier les demandes et les dire dudit militaire italien. J'ai ainsi pu obtenir des éclaircissements sur la raison de ses questions et plus d'informations de la part de l'état major suisse.

497

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Ça m'a fait perdre du temps, mais sinon pas plus d'impact.

942

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Manque de vocabulaire

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

En cas d'urgence sur le terrain, la barrière de la langue pourrait drastiquement augmenter un stress déjà élevé et pourrait conduire à des malentendus qui peuvent avoir de lourdes conséquences

808

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Négatif

993

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Pendant le contingent 51 en tant que LMT ;)

957

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

La barrière de la langue peut ralentir notre capacité à travailler efficacement, mais en tant qu'ambulancier, j'ai pu expérimenter à de multiples reprises des intervention, avec parfois des urgences vitales, où les intervenants et les patients ne se comprenaient pas (à cause de la barrière de la langue), mais même dans ces situations où les ambulanciers ont besoins d'information pour pouvoir agir, il y a toujours des solutions, que ce soit des traducteurs en ligne, des interprètes par téléphone, des aides visuelles (échelle de la douleurs par exemple avec des dessins), où même des passants dans la rue.

391

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

38

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Rumanisch

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Rumanisch

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Ich hatte nu Eufor un UN missionnen

465

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Passiert oft wenn einer nicht so gut english spricht, vorallem am radio

929

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Ja, am funken vorallem

978

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Nein

996

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Ja, auf andere sprache oder jemanden angerufen der seine sprache konnte

929

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Viel zeit verloren

982

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Befehlen

992

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Nein

996

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Eufor mission

987

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

47

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT Observer

487

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Si la personne ne parle pas anglais

965

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Non

997

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Comme LMT durant les meetings

970

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Le recours à l'anglais a beaucoup facilité la communication et la cohésion de l'équipe. Tout le monde était sur un pied d'égalité.

869

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

30

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Log koordinator / MA NCC

476

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Que ce soit pour des rendez-vous liés au travail, ou simplement des discussions privées. Beaucoup de nations ne demandent pas un niveau d'anglais minimum pour la mission, et cela amène a des situations un peu compliquées, surtout lorsque leur langue maternelle est complètement différente de la notre

700

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Discussions privées

981

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Lors de discussions privées essentiellement. J'ai eu de la chance d'avoir travaillé avec des gens qui avaient un niveau d'anglais suffisant

859

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Simplement reformuler les phrases, avec des mots plus simple, ou simplement d'autres mots

911

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Aucune

994

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Lors de situations critiques, et que l'une des personnes ne sait pas comment communiquer

911

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Pas pour ma part

984

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Non, merci pour tout, une bonne suite et bonne chance pour ton travail

930

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

28

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Wo/observer LMT

484

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

La garde Armenian ne comprend rien. Les gres, c'est compliqué, pendant les présentations, les meeting LMT et à la garde.

880

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Oui, pour trouver des informations auprès de nations étrangères. Lieux, contact.

918

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Oui, utilisation de google traduction

963

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

La sécurité

989

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

La sécurité. Le partage d'informations clé, organisation logistique

933

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Non, au niveau militaire on arrive toujours à se comprendre en utilisant d'autres moyens comme google traduction

887

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Interpret LMT - anglais/serbe/albanais/français

952

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

37

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

COS2357

493

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Pas de problème

984

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Aucune

994

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Rien

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Dans l'urgence ceci peut être problématique.

956

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Non

997

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Chef SWIC avec traducteur allemand - albanais

954

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Avec l'IA et les traducteurs en ligne, on peut télécharger en avance des langues donc il n'est plus très utile d'avoir des traducteurs. Ils sont utiles quand la technologie fait défaut ou pour contrôler que la technologie nous fait des bonnes traductions.

745

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

28

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen
allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon
toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in
generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden? Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Lors des discussions entre membre de différentes nations. La raison est les expressions que chaque nations est habitué à utiliser.

869

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Meetings as LMT

984

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

56

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

 Englisch / Anglais / Inglese Deutsch / Allemand / Tedesco Französisch / Français / Francese Italienisch / Italien / Italiano Rätoromanisch / Romanche / Retoromano Spanisch / Espagnol / Spagnolo Albanisch / Albanais / Albanese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Observer

492

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno

Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale

Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese

Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Non

997

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Généralement, il est plus aisé de bien se comprendre si la personne ne maîtrise pas parfaitement bien l'anglais!

888

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

En posant des questions différemment, on finit toujours par se comprendre...

924

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Sans influence

985

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

Au téléphone... en particulier en utilisant les vieux Nokia...

938

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

LCH!

996

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Ciao Toja miss u! Wish u all the best for your bachelor

945

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

32

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parli correntemente?*

- Englisch / Anglais / Inglese
- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Spanisch / Espagnol / Spagnolo
- Albanisch / Albanais / Albanese
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

LMT

497

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

 Ja / Oui / Sì Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

 Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native Gewohnheit / Habitude / Abitudine Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Appel téléphonique pour communiquer/confirmer des informations

938

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Appel téléphonique pour communiquer/confirmer des informations

937

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Non

997

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier..

1000

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?
En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?
Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché?*

999

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

999

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Sì
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

1

Wie alt bist du?
Quel âge as-tu ?
Quanti anni hai?*

23

2

Was ist dein Geschlecht?
Quel est ton sexe?
Qual è il tuo sesso?

- Weiblich / Femme / Femmina
- Männlich / Homme / Maschio
- Keine Angabe / Pas de réponse / Nessuna risposta

3

Was ist deine Muttersprache?
Quelle est ta langue maternelle?
Qual è la tua lingua madre?*

- Deutsch / Allemand / Tedesco
- Französisch / Français / Francese
- Italienisch / Italien / Italiano
- Rätoromanisch / Romanche / Retoromano
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

4

Welche weiteren Sprachen sprichst du fließend?
Quelles autres langues parles-tu couramment?
Quali altre lingue parla correntemente?*

Englisch / Anglais / Inglese

Deutsch / Allemand / Tedesco

Französisch / Français / Francese

Italienisch / Italien / Italiano

Rätoromanisch / Romanche / Retoromano

Spanisch / Espagnol / Spagnolo

Albanisch / Albanais / Albanese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altro (specificare)

5

Wie gut würdest du dein Englisch-Niveau einstufen?
Quel serait ton niveau d'anglais?
Quanto è buono il tuo livello di inglese?*

6

Wie gut würdest du das Englisch-Niveau der anderen Nationen
allgemein einstufen?
Quel est le niveau d'anglais général des autres nations selon
toi?
Quanto è buono il livello di inglese delle altre nazioni in
generale?*

7

Was ist / war deine Funktion in der SWISSCOY?

Quelle est ou quelle était ta fonction au sein de la SWISSCOY?

Qual è/era il suo ruolo in SWISSCOY?*

Deputy Site Manager / Security Officer CNS (OPCON)

450

8

Wie oft hast / hattest du in deiner Funktion mit anderen Nationen zu tun?

Dans le cadre de tes fonctions, à quelle fréquence as-tu ou as-tu eu des contacts avec d'autres nations?

Quanto spesso hai o hai avuto a che fare con altre nazioni nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Wöchentlich / Hebdomadairement / Settimanale
- Ein- bis zweimal im Monat / Une à deux fois par mois / Una o due volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

9

Sprichst du mit den anderen Nationen Englisch?
Est-ce que tu parles anglais avec les autres nations?
Parli inglese con le altre nazioni?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No
- Eine andere Sprache (bitte geben Sie an) / Une autre langue (veuillez préciser) / Un'altra lingua (specificare)

10

Wie oft sprichst du in deiner Funktion Englisch?
À quelle fréquence parles-tu anglais dans le cadre de tes fonctions?
Quanto spesso parla in inglese nel suo ruolo?*

- Täglich / Quotidiennement / Ogni giorno
- Ein paar Mal im Monat / Quelques fois par mois / Alcune volte al mese
- Selten / Rarement / Raro

11

Sind die Gespräche mit anderen Nationen eher...
Les discussions avec d'autres nations sont-elles...
I colloqui con le altre nazioni sono più...*

- Arbeitsbezogen / Plutôt liées au travail/ Legato al lavoro
- Privat / Privées / Private
- Beides gleich oft / Les deux / Altrettanto spesso

12

Brauchst du Englisch auch, wenn du mit Schweizer Kameradinnen und Kameraden sprichst?

As-tu aussi besoin de l'anglais lorsque tu parles avec des camarades suisses?

Avete bisogno dell'inglese anche quando parlate con i compagni svizzeri?*

Ja / Oui / Sì

Nein / Non / No

13

Wenn Ja, weshalb?

Si oui, pourquoi?

Se sì, perché?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Andere Muttersprachen / Autres langues maternelles / Altre lingue native

Gewohnheit / Habitude / Abitudine

Um mein Englisch zu üben / Pour pratiquer mon anglais / Per praticare l'inglese

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

14

Hast du schon einmal als Drittperson beobachtet, dass andere Nationen einander in der Kommunikation auf Englisch missverstanden haben? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà observé, en tant que tierce personne, que d'autres nations se sont mal comprises lorsqu'elles communiquaient en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Come terza persona, avete mai osservato che altre nazioni si sono fraintese quando comunicano in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Oui. Lors de certains meetings entre différentes nations il est très vraisemblable et visible que plusieurs participants (tels que ITA ou TUR) répondent par défaut oui ou non sans même comprendre le contexte.

791

15

Wurdest du schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà été mal compris lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Siete mai stati fraintesi quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Oui. Lors d'un meeting sur la sécurité physique du camp au HQ, j'ai posé une question concernant certaines procédure en cas de survoles de drones et l'officier TUR en charge de ce domaine m'a répondu en me décrivant sa fonction... il n'avait vraisemblablement pas compris la question et pensait que je lui demandais si il avait de l'expérience dans le domaine des drones militaires.

620

16

Hast du etwas schon einmal in der Kommunikation auf Englisch missverstanden? Wenn ja, bitte beschreibe die Situation.

As-tu déjà mal compris quelque chose lors d'une communication en anglais ? Si oui, veuillez décrire la situation.

Avete mai frainteso qualcosa quando comunicavate in inglese? Se sì, descrivete la situazione.

Oui. Parfois, il est compliqué de comprendre du premier coup certains collègues internationaux qui ne savent pas très bien articuler des phrases en anglais. Cependant, nous trouvons toujours une manière de nous comprendre.

777

17

Wurden für diese Missverständnisse Lösungen gefunden?
Wenn ja, welche?

Des solutions ont-elles été trouvées à ces malentendus ? Si oui, lesquelles ?

Sono state trovate soluzioni a questi malintesi? Se sì, quali?

Pas à ma connaissance.

978

18

Inwiefern hatte dieses Missverständnis danach Einfluss auf deine / andere Arbeit?

Dans quelle mesure ce malentendu a-t-il ensuite eu une influence sur ton travail / autres travaux?

In che misura questo malinteso ha influenzato il suo/gli altri lavori successivi?

Parfois ce genre de malentendu créer une certaine confusion ou perte de temps.

921

19

Welcher Natur waren diese Kommunikationsprobleme?

Quelle était la nature de ces problèmes de communication?

Qual era la natura di questi problemi di comunicazione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

Sprachlich/Grammatikalisch / Linguistique/grammatical / Linguistico/grammaticale

Kulturell / Culturel / Culturale

Inhaltlich / Contenu / Contenuto

Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

20

Worin lagen die Verständnisprobleme insbesondere?

En quoi consistaient les problèmes de compréhension en particulier?

Quali sono stati i problemi particolari di comprensione?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten

- Akzent / Accent / Accento
- Unkonventionelle Ausdrücke / Expressions non conventionnelles / Espressioni non convenzionali
- Grammatikalisch-syntaktische Besonderheiten (Sprachstruktur) / Particularités grammaticales et syntaxiques (structure de la langue) / Peculiarità grammaticali-sintattiche (struttura della lingua)
- Transfer/Übersetzung aus Muttersprache / Transfert/traduction à partir de la langue maternelle / Trasferimento/traduzione dalla lingua madre
- Andere (bitte geben Sie an) / Autre (veuillez préciser) / Altre (specificare)

21

In welchen Situationen ist deiner Meinung nach die Verständigung auf Englisch besonders problematisch und warum?

Dans quelles situations penses-tu que la communication en anglais est particulièrement problématique et pourquoi?

Secondo te, in quali situazioni la comunicazione in inglese è particolarmente problematica e perché? *

En tant que Security Officer il peut y avoir des moments de stress ou des situations d'urgence. Dans ce genre de moment, les personnes ont tendance à perdre leurs moyens. De plus lorsque les procédures de communication se font par téléphone ou radio, ce qui ne facilite pas les choses.

Lors de communication par e-mail, les gens prennent plus le temps, mais à l'oral c'est plus compliqué pour beaucoup.

597

22

Gibt/gab es Situationen, in denen die Arbeit aufgrund Verständigungs-/Kommunikationsproblemen im Englischen nicht oder nur unbefriedigend ausgeführt werden kann/konnte? Bitte erläutere.

Existe-t-il/a-t-il existé des situations dans lesquelles le travail ne peut/pouvait pas être réalisé de manière satisfaisante en raison de problèmes de compréhension/communication en anglais ? Veuillez expliquer.

Ci sono situazioni in cui il lavoro non può o non ha potuto essere svolto in modo soddisfacente a causa di problemi di comunicazione in inglese? Si prega di spiegare.

Schreiben Sie Ihre Antwort hier...

1000

23

Greifst du auf irgendeine Art von Hilfe zurück, wenn dich jemand auf Englisch nicht versteht oder umgekehrt?

Est-ce que tu as recours à une aide quelconque si quelqu'un ne te comprend pas en anglais ou vice versa?

Ricorre a qualche tipo di aiuto se qualcuno non la capisce in inglese o viceversa?*

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

24

Was für Hilfe ist das in der Regel?
De quel type d'aide s'agit-il en général?
Di che tipo di aiuto si tratta di solito?*

- Wörterbuch / Dictionnaire / Dizionario
- KI (Künstliche Intelligenz) / IA (Intelligence artificielle) / AI (intelligenza artificiale)
- Online-Übersetzungstools / Outils de traduction en ligne / Strumenti di traduzione online
- Übersetzerinnen und Übersetzer / Traducteurs et traductrices / Traduttori
- Hände & Füße / Mains & pieds / Mani & piedi
- Keine / Aucun / Nessuno
- En tant que Suisse, nous avons la chance d'avoir des collègues plurilingues et donc de pouvoir demander de l'aide afin de pouvoir nous faire comprendre en français (par exemple avec les Luxembourgeois à CNS) en italien ou en allemand (par exemple avec les allemands ou autrichiens)

25

Hast du schon einmal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer gearbeitet?
As-tu déjà travaillé avec un traducteur ou une traductrice?
Ha mai lavorato con un traduttore prima d'ora?*

- Ja / Oui / Si
- Nein / Non / No

26

Wo und wie? Bitte erläutere.
Où et comment ? Veuillez expliquer.
Dove e come? Spiegare.

Lors de ma précédente mission en tant qu'LMT.

955

27

Wurden diese Übersetzerinnen und Übersetzer von deiner
vorgesetzten Stelle bereitgestellt und finanziert?

Ces traducteurs et traductrices ont-ils été mis à disposition et
financés par ton service supérieur ?

Questi traduttori sono stati forniti e finanziati dal vostro
superiore?*

Wählen Sie eine Antwort

Ja / Oui / Si

Nein / Non / No

28

Siehst du Bedarf, dass in deiner Funktion Übersetzerinnen und Übersetzer eingesetzt werden, um deine Arbeit mit anderen Nationen vollständig ausführen zu können?

Vois-tu un besoin de recourir à des traducteurs dans le cadre de ta fonction afin de pouvoir réaliser pleinement ton travail avec d'autres nations?

Vede la necessità di traduttori nel suo ruolo per poter svolgere appieno il suo lavoro con altre nazioni?*

 Ja / Oui / Si Nein / Non / No

29

Möchtest du gerne noch etwas hinzufügen, was relevant für dieses Thema wäre?

Aimerais-tu ajouter quelque chose qui serait pertinent pour ce sujet?

C'è qualcos'altro che vorreste aggiungere e che sarebbe rilevante per questo argomento?

Après avoir travaillé à plein temps avec les Hongrois, pas mal d'italiens et de turques j'ai pu constater que contrairement ce que l'on pourrait croire l'apprentissage de l'anglais dans les cursus scolaire obligatoire n'est pas toujours une priorité. Par exemple, pour les italiens il est très simple de constater qu'uniquement (ou presque) les officiers et qui donc on suivi un cursus universitaire à Rome ou Milan sont capables de bien s'exprimer en anglais. Les sous officiers ou militaires du rang viennent généralement du sud de l'Italie et n'ont pas parcouru des études universitaires militaires ou autre. Cela confirme donc que même de nos jours et dans des pays européens, l'anglais n'est pas une priorité dans les programmes scolaires de base. Cela vaut de même pour les Hongrois et trucs selon mon expérience et avis personnel.

Bonne chance pour ton bachelor!

131